

TRANSPORT VOSITALARI HARAKATI YOKI ULARDAN FOYDALANISH XAVFSIZLIGI QOIDALARINI BUZISH JINOYATLARINI TERGOV QILISH BO'YICHA AYRIM XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Majidov Jamshed Abdulla o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15624322>

Annotatsiya. Maqolada ayrim xorijiy davlatlarda transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini tergov qilishda foydalaniladigan usullarning shakllanish tarixi borasida muallifning fikr-mulohazalari bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: surishtiruvchi, tergovchi, hodisa sodir bo'lgan joy, ko'zdan kechirish, shaxsning huquqlari, shaxsning erkinliklari, transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi, yo'l-transport hodisasi.

Аннотация: В статье изложены мнения и рассуждения автора относительно истории формирования методов, применяемых при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств в некоторых зарубежных странах.

Ключевые слова: дознаватель, следователь, место происшествия, осмотр, права личности, свободы личности, безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, дорожно-транспортное происшествие.

Abstract: The article examines the development of methods used in the investigation of crimes related to violations of traffic safety rules or the operation of vehicles in certain foreign countries. The author presents personal opinions and analytical reflections based on a comparative legal analysis.

Keywords: Inquirer, investigator, crime scene, inspection, individual rights, individual freedoms, road traffic and vehicle operation safety, road traffic accident.

Barchamizga ayonki, dunyo hamjamiyati orasida davlatchiligi va o'ziga xos huquq tizimi shakllanganiga bir necha yuz yillar bo'lgan davlatlar borki, ularning jinoyatlarni tergov qilish sohasidagi ulkan tajribalari juda ko'hna sanaladi. Misol uchun, birinchi funktsional ichki yonuv dvigateli 1883 yilda Gottlib Daymler tomonidan yaratilgan bo'lsa, birinchi avtomobil ikki yildan keyin Germaniyada Karl Benz tomonidan yaratilgan. Ushbu avtomobilni uzoq masofaga boshqarish orqali sinab ko'rish ixtirochining rafiqasi Berta tomonidan amalga oshirilgan. U 1888 yil 5 avgustda u bolalari bilan onasini ko'rish uchun yuz kilometrdan

ko'proq masofani bosib o'tgan. Keyinchalik 1926 yilda Benz kompaniyasi Daimler kompaniyasi bilan birlashib, "Mercedes-Benz " nomli avtomobillarni ishlab chiqara boshlagan . Avtomobillar Frantsiya va AQSh kabi boshqa mamlakatlarda 1903 yildan boshlab ishlab chiqarila boshlangan.

Yo'l-transport hodisalarining tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, yo'l transport vositasining kimdir bilan birinchi halokatli to'qnashuvi 1869 yilda bug'li mashinadan to'g'ridan-to'g'ri g'ildirak ostida yiqilgan britaniyalik olim Meri Uord edi . 1896 yil 30 mayda esa Nyu-Yorkda tarixdagi birinchi YTH haqida xabar berilgan. Genri Uellsning elektromobili Evelin Tomasning velosipedi bilan to'qnashib ketadi . 1896 yil 17 avgustda Londonda Artur Edsell boshqaruvidagi mashina ikki farzandning onasi 44 yoshli Bridjit Driskolni urib yuborib, dunyodagi birinchi piyodaning halokatiga sabab bo'lgan YTHni sodir etgan .

Avtomobillar mashhur bo'lgach, mahalliy hukumatlar ot aravalar bilan to'qnashuvni cheklash va xavfsizlikni ta'minlash uchun yo'l harakati qoidalarini o'rnatdilar. Avtomobillarni majburiy ro'yxatdan o'tkazish Qo'shma Shtatlardagi birinchi yo'l harakati qoidalaridan biri edi. Nyu-York 1901 yilda avtomobil egalaridan o'z transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazishni talab qilgan birinchi namuna shtat bo'ldi. 1920 yilga kelib, barcha shtatlarda avtomobil raqamlari majburiy bo'lgan. Shtatlarga haydovchilik guvohnomasini talab qilish ko'proq vaqt talab qildi. 1935 yilda litsenziyalar bergan 39 ta shtat va faqat bir nechta sinovdan o'tgan arizachilar bor edi. 1930 yillarga qadar haydovchilarning aksariyati avtomobil sotuvchilari, YMCA kabi notijorat tashkilotlar, oila a'zolari va do'stlaridan ta'lim olishgan. Biroq ko'p o'tmay, o'rta maktablarda haydovchilik ta'limi berilgan .

Avtomobillar ko'payib borgani sari YTHlar soni ortib, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'lda harakatlanishni tartibga solish ehtiyoji yuzaga keldi. Biz hozirda amal qilib kelayotgan qizil chiroqqa to'xtab, yashil chiroqda harakatni davom ettirish va boshqa shu kabi yo'l harakati qoidalarining muallifi Uilyam Felps Eno hisoblanadi. Shuning uchun u tarixda "Yo'l harakati xavfsizligi otasi" unvoniga sazovor bo'lgan. U1900 yilda "Bizning ko'chada yo'l harakati zudlik bilan islohot qilish kerak" risolasini yozdi va bu risola uni darhol yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha mutaxassis sifatida ko'rsatdi. 1903 yilda u dunyodagi birinchi shahar transport kodini (Nyu-York shahri uchun) va Nyu-York, London va Parij uchun birinchi transport rejalarini ishlab chiqdi. Aynan Uilyam Felps Eno to'xtash belgilarini ixtiro qilgan va bir tomonlama ko'chalar, taksi to'xtash joylari, aylanmalar va piyodalar xavfsizligi orollarini tasavvur qilgan. U politsiya uchun yo'l harakati qoidalari bo'yicha birinchi qo'llanmani

yo'zgan va Parijdagi Ark de Triomphe atrofida aylanma yo'l harakati sxemasini yaratgan .

Yuqoridagilardan ko'rishimiz mumkinki, AQSh va boshqa bir qator rivojlangan mamlakatlarda hali hozirgi mamlakatimiz hududiga avtomobil kirib kelmasidan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalalari, yo'l harakati qoidalari shakllanib bo'lgan. Shu bilan bir qatorda YTHlarni tergov qilish tajribasi ham yuzaga kelgan va taraqqiy etgan.

Bugungi kunda AQSh, Buyuk Britaniya, Isroil, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda 3D-skanerlarning imkoniyatlari va ularni huquqni muhofaza qilish organlariga joriy etish maqsadga muvofiqligi o'rganilmoqda. Rozuell shahar (Nyu-Meksiko, AQSh) politsiyasi xodimlari birinchilardan bo'lib ushbu qurilmalarni sinovdan o'tkazdilar. 3D-skanerdan foydalangan izquvarning qayd etishicha, bu dastlabki tergov organlari ishini sezilarli darajada soddalashtirgan, uni yanada aniqroq qilgan va ish unumdorligini oshirgan. "3D skaner axborotni yozib oluvchi lazer bilan jihozlangan. Ma'lumot kompyuterga yuklangandan so'ng, dastur tergovchini hodisa sodir bo'lgan joyga deyarli olib borish imkonini beruvchi 3D tasvirni yaratadi. Detektivlar iPad yoki boshqa har qanday planshetda panoramali tasvirlarni takroran ko'rishlari, rasmni kattalashtirishlari yoki kichraytirishlari mumkin bo'ladi" .

Buyuk Britaniyada lazerli skaner va sanoat 3D printeri yordamida xodimlar 10 yil avval sodir bo'lgan jinoyatlarni tergov qilishda muvaffaqiyatga erishishdi. Avvaliga politsiya jinoyat sodir bo'lgan joyni sinchiklab skanerdan o'tkazdi, so'ng tasvirlar asosida tergov uchun muhim dalillar, ashyolar va hatto jinoyat qurolini aks ettiruvchi 3D modelini yaratishdi. Shimoliy Yorkshir politsiyasi turli YTH sahnalarini rekonstruktsiya qilish uchun 3D skaner sotib oldi. Ushbu yangi xarid politsiya bo'limiga saytdagi ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi, keyinchalik boshqa hollarda foydalanish mumkin. 3D skaner nafaqat YTH bo'lgan joydan ish dalillarini to'plashda samarali, balki vaqtni tejaydigan samarali vositadir. Misol uchun, ikkita mototsikl va avtomobil to'qnashganda 3D skaner o'zining sehrini ishga solib, bir necha soat yoki soatlab yig'ish mumkin bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni to'plashga imkon berdi .

2015 yilda AQSh Ichki xavfsizlik departamenti (DHS) Fan va texnologiyalar boshqarmasi vakillarining Isroil politsiyasi xodimlari bilan uchrashuvida yuqori aniqlikdagi (HD) videoyozuvga asoslangan holda, bir necha daqiqada YTH yoki jinoyat joyini interaktiv 3D modelga aylantira oladigan texnologiyani yaratish muhokama qilindi. Natijada Isroilning B-Design kompaniyasi HD videokamera, yuqoridan suratga olishga mo'ljallangan Site Survey Set maxsus to'plam,

yaqindan suratga olish uchun qisqa tutqich, kamera nima suratga olishini namoyish qilish uchun smartfon va videoni 3D modelga aylantirish uchun dasturiy ta'minotga ega noutbukdan tashkil topgan 3D-Hawkni ishlab chiqdi. "Ushbu qurilmaning o'ziga xosligi shundaki, u birinchi navbatda politsiya va o't o'chiruvchilar, sapyorlar kabi boshqa tezkor xizmatlar uchun mo'ljallangan."

2018 yil may oyida Ferfaks okrugi politsiya boshqarmasi xodimlari (Virjiniya, AQSh) yangi asbobni simulyatsiya qilingan uch turdagi sahnalarda, ya'ni YTH, ochiq joydagi minalangan avtomashinaning portlashi va bino ichida qotillikda sinab ko'rdilar. Sinov natijalari soddaligi va "haqiqiy dunyoning jismoniy maydoni taqdimoti" haqida aniq ma'lumotni olishga minimal vaqt (taxminan 5 daqiqa) sarflanishini qayd etdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, "bu texnologiya nafaqat suratga tushirish, balki jinoyat sodir bo'lgan joylarni kelgusida hujjatlashtirish va YTH sodir etilgan joyni qayta tiklash uchun muvaffaqiyatli tarzda qo'llanilishi mumkin". Ushbu sinovlarning natijasi o'laroq, Isroil hukumati va AQSh Ichki xavfsizlik departamenti o'rtasidagi ikki tomonlama kelishuv doirasida Isroil va Ferfaks okrugi politsiyasi, Ogayo shtati yo'l patrul xizmati (AQSh) va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning federal o'quv markazlari ishiga 3D-Hawkni joriy etishga qaror qilindi.

Avstraliya politsiyasida Zebedee nomli ko'chma 3D skaner ham mavjud. Qurilma soniyada 40 ming masofani o'lchash imkonini beradi. Avstraliyaning Kvinslend shtati politsiyasi ta'kidlashicha, Zebedee 3D skaneri tufayli jinoyat sodir bo'lgan joyning uch o'lchovli xaritasi taxminan 20 daqiqada yaratilishi mumkin, bu esa tergov vaqtini "yuzlab soatlarga" qisqartirish imkonini beradi.

Xitoyda ham transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlari bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan va hozirgacha olib borilmoqda. Shunday ilmiy izlanuvchilardan Du Xinguang, Jin Xianlong, Zhang Xiaoyun, Shen Jie, Hou Xinyilarning ilmiy tadqiqotlari taqsimga sazovor.

Ular yo'l-transport hodisasini tekshirish va fotogrammetrik texnikadan foydalangan holda yo'l-transport hodisasini qayta tiklash (TAR) uchun dastlabki ma'lumotlarni taqdim etishning maqsadga muvofiqligini o'rganishib, Shanxay shahar jamoat xavfsizligi byurosining yo'l politsiyasi tomonidan 142 ta yo'l harakati holatida qo'llaniladigan an'anaviy rolikli lenta bilan solishtirishganda, fotogrammetriya baxtsiz hodisalarni tekshirish uchun vaqtni tejash va tejamkor usul ekanligi isbotlangan. Ilmiy izlanishlari davomida fotogrammetriya YTHlarni tekshirish va rekonstruktsiya qilishda qo'llash uchun katta imkoniyatlarga ega ekanligini ochib berishgan.

3D skanerlash texnologiyasining samaradorligiga qaramay, uni keng qo'llash uchun asosiy to'siq bu qurilmalarning narxidir. Shunday qilib, er usti LiDAR skanerlarining narxi an'anaviy tarzda 20 dan 70 ming AQSh dollarigacha o'zgarib turadi. Portativ skanerlar arzonroq, 5 dan 18 ming AQSh dollarigacha.

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, jinoyatlarni ochish va tergov qilishda yangi vositalar va usullardan foydalanish zarur, chunki axborot texnologiyalari bajarilgan ishlarni osonlashtirishi va sifatini oshirishi mumkin. Huquq-tartibot idoralari faoliyatiga 3D-skanerni joriy etish bilan bog'liq qator qiyinchiliklarga qaramay, ushbu qurilmalar ancha qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erishish imkonini bermoqda, buni xorijiy mamlakatlar tajribasi yaqqol isbotlab turibdi

